

**Facultad
de Artes**

**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

**Cuerpos en revolución:
Explorando la estética corporal de las personas gordas**

Luis Gonzalo Vazquez Cancelo

Licenciatura en Artes - Artes Plásticas y Visuales

Facultad de Artes

Udelar

Montevideo - Uruguay

2024

Resumen

Esta tesis explora la estética de las personas gordas en la cultura popular desde una perspectiva histórica y contemporánea, centrándose en su representación en el cómic y las tiras cómicas de los últimos 100 años. El estudio analiza cómo se ha abordado la estética de la obesidad en diferentes épocas, destacando la ausencia de estereotipos positivos. A través de una extensa recopilación de imágenes, este trabajo investiga las obras de creadores y artistas en personajes relevantes en estos medios y la influencia de los movimientos *Body positive* así como sus retractores. Cuando se menciona a la estética de las personas gordas se refiere a las representaciones visuales del cuerpo gordo en medios masivos, como los cómics y tiras cómicas, recopiladas en un archivo digital interactivo que funciona a modo de sala de exhibición virtual. Esta plataforma permite un análisis crítico de las narrativas visuales relacionadas con la gordura y su impacto en la percepción estética en nuestra cultura.

Palabras clave: estética corporal, personas gordas, gordofobia, cómics, estereotipos, inclusión, *Body Positive*, diversidad corporal.

Introducción

La tesis, que explora la estética de los gordos en la cultura popular, pretende insertarse en las narrativas contemporáneas que debaten sobre la estética corporal como tendencia dominante en la sociedad y sus consecuencias en los territorios de la subjetividad. Analiza la representación de los cuerpos gordos en las diferentes expresiones del arte, con énfasis en el cómic y sus manifestaciones cinematográficas. Así, se apela a reunir una recopilación de imágenes y narrativas coleccionadas y clasificadas durante años.

En el contexto de esta tesis, el término cultura popular se refiere al conjunto de expresiones artísticas, mediáticas y culturales que gozan de una amplia aceptación y consumo entre la mayoría de la sociedad. Se caracteriza por su capacidad para reflejar y, a su vez, influir en las normas, valores y creencias colectivas de una época. En la cultura popular, los cómics, el cine, la televisión y otros medios masivos de entretenimiento son fundamentales en la construcción y perpetuación de estereotipos sobre el cuerpo, incluidos los cuerpos gordos.

A través de una exposición visual virtual, que reúne un vasto archivo de imágenes, presentadas en el sitio web especialmente diseñado a estos efectos, esta tesis propone explorar la compleja relación entre la estética de las personas gordas y la llamada cultura popular. La

exhibición de fotos, diseños, pinturas y material gráfico, compilado en formatos digitales, permite analizar la representación de los gordos y debatir y reflexionar sobre conceptos como la aceptación corporal, la autoestima y la lucha contra la discriminación.

Aunque se abordan algunas referencias del arte de la ilustración en el siglo XIX, el foco consiste en comprender la representación de los cuerpos gordos en las revistas de cómics y tiras cómicas producidas en el siglo XX y XXI, para entender los condicionamientos y narrativas de la estética visual contemporánea.

Objetivos

La tesis ‘Cuerpos en revolución’ se centra en la representación estética de las personas gordas dentro de la cultura popular, con énfasis en los cómics y tiras cómicas que abarcan desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. El trabajo busca entender cómo estas representaciones visuales han moldeado las percepciones sociales de la gordura, a menudo impregnadas de estereotipos negativos que han limitado la diversidad corporal aceptada en los medios.

El análisis de los personajes gordos en los cómics revela una evolución en su representación: desde los primeros símbolos de poder y riqueza en las tiras cómicas de finales del siglo XIX, hasta los personajes cómicos o villanescos de la era moderna, que perpetúan nociones de pereza, falta de control y glotonería. Esta evolución refleja no solo cambios en las tendencias estéticas, sino también en las normas sociales y los valores culturales que subyacen en la construcción de la imagen corporal.

En este contexto, la cultura popular se define como el conjunto de prácticas artísticas y mediáticas de amplio consumo que tienen una profunda influencia en la construcción de imaginarios colectivos sobre el cuerpo. Los cómics, expresión central de esta cultura, han sido fundamentales en la configuración de estereotipos relacionados con la gordura, influyendo en la forma de percibir y valorar socialmente estos cuerpos.

A través de una exposición visual virtual que recopila imágenes y narrativas, esta tesis propone analizar cómo la representación de los cuerpos gordos ha evolucionado en los medios visuales, y la forma en que esto se relaciona con conceptos como la aceptación corporal, la autoestima y la lucha contra la discriminación. Además, se introduce un enfoque metodológico que utiliza la digitalización y la interactividad para desafiar las formas tradicionales de archivo y exhibición.

Objetivos puntuales:

Analizar la evolución de la representación estética de los cuerpos gordos en los cómics y tiras cómicas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Investigar cómo estas representaciones han influido en las percepciones sociales sobre la gordura y han contribuido a la perpetuación de estereotipos.

Evaluar el impacto de los movimientos contemporáneos como el *Body Positive* en la reconfiguración de estas narrativas visuales.

Afirman algunas investigaciones que “la gordura es descrita no sólo como un agrandamiento del cuerpo, sino que la grasa pareciera estar tanto fuera como dentro del cuerpo, en el pelo y la piel. Ello se construye como una condición de fealdad y suciedad” (Energici et al., 2016, p. 8). De esta forma, a través de la desvalorización estética de los cuerpos gordos, también se construye un desprestigio moral de la persona gorda. “La repulsión provocada por la gordura es vinculada a flojera. De manera constante, en todos los grupos esta pereza es explicada como consecuencia de una falta de estima hacia sí mismo” (Energici et al., 2016, p. 9).

Afirma, a este respecto, el diseñador multimedia Juan Cruz Hernández (2020, p. 7):

En una sociedad altamente preocupada por la estética, el bienestar corporal, la belleza y la eterna juventud, los cuerpos que cumplen la norma son símbolos de salud y éxito, cuando los cuerpos fuera de la norma se consideran insalubres, enfermos, destinados a poco. Esa constante clasificación y categorización de las personas basada en su forma corporal, acaba conformando procesos de discriminación que afectan a toda persona, en todo ámbito.

Para este estudio consideramos solo los personajes que tuvieron cierta relevancia en su momento y no consideramos los personajes macizos con menos de 25% de grasa corporal como Hulk o La Cosa, ya que su constitución robusta es muscular, a pesar de notar un sesgo cognitivo en los buscadores consultados, que dividen los cuerpos solo entre flacos y gordos considerando a todo personaje que no esté por debajo de su índice de masa corporal como gordo u obeso.

Metodología

Las imágenes compiladas y sus narrativas se presentan en un blog a modo de exposición interactiva y virtual. Este archivo orgánico permite asociaciones libres que vinculan el material

recabado, incluyendo diseños, fotografías, afiches y sus descripciones. El objetivo principal es analizar cómo ha evolucionado la representación del cuerpo gordo a lo largo del tiempo, con un enfoque en las tiras cómicas y cómics que abarcan desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI.

Las principales fuentes de las imágenes provienen de tiras cómicas y cómics. A partir de finales del siglo XIX, algunas de las primeras tiras cómicas comenzaron a representar a los hombres poderosos, como empresarios, políticos y figuras de autoridad, con cuerpos gordos. Estas representaciones reflejaban la gordura como un símbolo de riqueza, poder y estatus, dado que en ese momento la abundancia física se asociaba con éxito y autoridad. Estos personajes fueron fundamentales, en la configuración de las percepciones sociales sobre el cuerpo, en la transición hacia la modernidad.

A lo largo del siglo XX, estas representaciones evolucionaron, y en los cómics del siglo XX y XXI, la gordura comenzó a verse de manera más ambivalente, a menudo asociada con estereotipos negativos como la pereza o la glotonería. Sin embargo, en algunas narrativas contemporáneas, esta representación ha sido desafiada, introduciendo personajes que proponen una visión más inclusiva y positiva de los cuerpos gordos.

Los criterios de selección de estas imágenes se basan en:

Relevancia histórica: se incluyen imágenes y personajes que fueron populares en su época, desde las primeras tiras cómicas de finales del siglo XIX hasta los cómics y narrativas gráficas contemporáneas.

Transformación estética: se analiza cómo ha cambiado la percepción de la gordura a lo largo de las décadas. En el siglo XIX, los cuerpos gordos simbolizaban poder y estatus, mientras que en el siglo XX y XXI, a menudo se asocian con estereotipos más negativos.

Impacto sociocultural: se examinan las representaciones de los cuerpos gordos en función de los discursos estéticos y sociales dominantes de cada época, observando cómo estas representaciones influyen en las percepciones contemporáneas del cuerpo.

Adicionalmente, se incluyen referencias a antecedentes prehistóricos, como las Venus paleolíticas, que ofrecen una visión temprana de la celebración de los cuerpos voluminosos en la representación artística. Estas esculturas, como la Venus de Willendorf, han sido interpretadas como símbolos de fertilidad y abundancia, lo que contrasta con las representaciones más negativas de la gordura en la cultura visual moderna.

El periodo de estudio abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con un análisis diacrónico que explora las fluctuaciones en las percepciones del cuerpo gordo. Desde las tiras cómicas del siglo XIX, que exaltaban la gordura en figuras masculinas económicamente poderosas, hasta los cómics del siglo XX y XXI, donde los cuerpos gordos a menudo son objeto de burla o estereotipos, esta metodología permite identificar patrones de continuidad y cambio en las narrativas visuales. Especialmente en los cómics modernos, también se analizan aquellos personajes que desafían las representaciones estereotípicas, proponiendo un enfoque más inclusivo.

Post-museología crítica

El archivo interactivo se enmarca en el enfoque de la post-museología crítica, una corriente museológica que desafía las formas tradicionales de archivo y exhibición al trasladar las colecciones a plataformas digitales interactivas. Este enfoque rompe con la estructura tradicional del museo físico, permitiendo al espectador interactuar activamente con el contenido, generar sus propias asociaciones y reinterpretar las narrativas visuales que se le presentan. En lugar de ser un receptor pasivo, el espectador participa en el proceso de resignificación de las imágenes, cuestionando los estereotipos y construyendo nuevas perspectivas sobre la representación de los cuerpos gordos en la cultura popular. Este enfoque favorece la creación de un espacio colaborativo y democrático, donde el acceso al contenido no está limitado por barreras geográficas ni socioeconómicas, y donde las fronteras entre creador, curador y espectador se difuminan. Además, promueve la reflexión crítica sobre las narrativas visuales tradicionales y ofrece una plataforma para la creación de nuevas interpretaciones en torno a la estética corporal.

Desarrollo de los movimientos sociales

Impacto y la evolución del movimiento *Body Positive*

El movimiento *Body Positive* (BP), también conocido como Positividad Corporal, ha surgido como una respuesta a la presión social para ajustarse a estándares de belleza poco realistas y discriminatorios. Este movimiento aboga por la aceptación y el respeto de todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, forma o color.

Surgimiento y Evolución:

Los orígenes del BP se remontan a la década de 1960 con el activismo del Movimiento de Liberación de la Grasa, que desafiaba las representaciones negativas de las personas gordas en los

medios y la sociedad. En las últimas décadas, el movimiento ha ganado mayor visibilidad y apoyo, especialmente a través de las redes sociales y el activismo online. Cuenta con fuertes vinculaciones a los movimientos feministas y muchos lo consideran parte de la lucha por los derechos por la igualdad, como el caso del colectivo LGBTQ+, así como otros activistas y representantes que no están comprometidos a ningún género o movimiento específico.

Stop Gordofobia:

Dentro del BP, la rama Stop Gordofobia (SF) se enfoca en combatir la discriminación y el odio hacia las personas gordas. La SF denuncia las diversas formas de violencia y exclusión que enfrentan las personas con cuerpos no normativos, desde el acoso verbal hasta la discriminación laboral y médica. Este es una variante latina que ha tenido mucha difusión y relevancia política en España y en México

Relevancia en el Mundo Actual

En un mundo obsesionado con la delgadez y la perfección física, el BP es más relevante que nunca. El movimiento ofrece un mensaje de esperanza y empoderamiento para las personas que han sido marginadas y discriminadas por su tamaño.

Movimientos activamente Gordofóbicos

Movimiento Fitness

Actualmente, existen abundantes mentores en este movimiento que aprovechan su influencia en las redes sociales para llegar a millones de personas alrededor del mundo. La gran mayoría de ellos encuentran su fuente de ingresos en lo que se conoce como la cultura de la dieta, priorizando la apariencia física por sobre cualquier otro atributo humano. Sus enseñanzas se basan en una alimentación con déficits calóricos considerables, la realización de ejercicio físico hasta límites extremos y la privación del sueño.

El líder es una figura mesiánica que en algunos casos llega a instigar a sus seguidores a una guerra de odio contra todo lo que no siga el dogma. Algunos se han llamado a sí mismos "cazapanzas" y se dedican a difundir el odio hacia las personas con sobrepeso al grito de "¡panza, panza, panza!", como en el ejemplo contemporáneo de Llados Fitnees. No se han podido encontrar trabajos académicos, pero si videos sumamente completos que estudian el fenómeno desde el punto de vista de la psicología (Nicolasa, 2024).

Conservadores *No-Woke*

Los movimientos *Body Positive* se han vinculado en su gran mayoría al feminismo de izquierda y a la lucha por la diversidad, y esto los ha convertido en el blanco de los conservadores de extrema derecha.

El término *woke* se originó en la comunidad afroamericana de Estados Unidos en la década de 1970. De esta forma se denominaba a las personas que estaban alertas a las injusticias raciales. En la década de 2010, el término se volvió más utilizado y comenzó a asociarse con un movimiento social más amplio que aboga por la justicia social y la igualdad en varias áreas, incluyendo raza, género, orientación sexual, clase social, obesidad y discapacidad.

La cultura de la cancelación, según los movimientos *no-woke*, crea un ambiente de miedo y autocensura. No obstante, esta perspectiva pasa por alto cómo ciertos discursos, especialmente los que ridiculizan o degradan a las personas gordas, contribuyen a la discriminación y estigmatización. La cancelación puede servir como una herramienta para rechazar y confrontar dichos discursos dañinos, llegando a afirmar que todo el concepto de la gordofobia no existe como un problema real.

El estigma hacia la obesidad tiene consecuencias profundas y negativas para la salud global, destacando la importancia de abordar estos prejuicios de manera efectiva (Brewis & Wutich, 2019).

Denominan inclusión forzada a la idea de que las políticas de diversidad, como las cuotas y otras medidas para promover la representación de grupos marginados, resultan en discriminación inversa y socavan la meritocracia la que consideran una de las bases de su ideología.

Test de Bechdel/Wallace

El test de Bechdel, también conocido como test de Bechdel/Wallace o *the rule*, es un método para evaluar la brecha de género en las películas en general y, por extensión, en las series, comics u otras producciones artísticas.

Este test, creado por la historietista Alison Bechdel en 1985, se ha convertido en un indicador de la presencia y relevancia de los personajes femeninos en las películas. El test de Bechdel-Wallace es una herramienta útil para identificar películas que carecen de diversidad de género.

Variante del Test de Bechdel/Wallace

Con el objetivo de ampliar la evaluación de la representación de personajes con sobrepeso en obras ficticias desde una perspectiva de aceptación corporal (*Body Positive*), se crea una variante del Test de Bechdel/Wallace: el Test de Gordofobia.

Test de Gordofobia

Criterios utilizados en el Test de Gordofobia:

Protagonismo: Debe haber al menos un personaje con sobrepeso que asuma un rol principal y complejo en la historia, impactando significativamente en la trama.

Diálogo Normalizado: El personaje con sobrepeso debe tener conversaciones con otros personajes, independientemente de su peso corporal, sobre temas diversos y relevantes para la trama o el desarrollo de los personajes. No se deben centrar en el peso, la dieta o la imagen corporal.

Fuerza y Poder: Si el personaje con sobrepeso posee habilidades o poderes fantásticos, estos no deben estar relacionados con su masa corporal. La fuerza y el poder del personaje deben provenir de otras características o habilidades.

Limitaciones Estereotípicas: El personaje con sobrepeso no debe poseer debilidades o limitaciones relacionadas a estereotipos negativos asociados a las personas gordas.

Representación Positiva: El personaje con sobrepeso no debe ser víctima de discriminación, burlas o comentarios negativos por su apariencia física y en caso de serlo conseguir superarlos. Debe ser un ejemplo positivo para seguir, demostrando que el valor de una persona no está determinado por su físico.

El Test de Gordofobia busca ser una herramienta útil para analizar y criticar la representación de personajes con sobrepeso en la ficción. Al enfocarse en el protagonismo, el diálogo normalizado, la fuerza y el poder no relacionados con la gordura, y la representación positiva. Este test puede contribuir a desafiar los prejuicios y la discriminación relacionados con el peso corporal, promoviendo una cultura más inclusiva y respetuosa con la diversidad corporal.

De todos los personajes evaluados en este estudio, solo 4 o 5 cumplen con los criterios de la prueba, lo que evidencia un serio problema de representación y diversidad corporal en los medios visuales. Esta falta de personajes que desafien los estereotipos establecidos refuerza la marginalización de los cuerpos gordos y subraya la necesidad urgente de un cambio en las narrativas culturales.

Puntualizaciones finales

Impacto del movimiento Body Positive

El movimiento *Body Positive* ha sido fundamental en los últimos años para contrarrestar la gordofobia y promover la aceptación de los cuerpos gordos. Este análisis incluye personajes más positivos, en contraste con los estereotipos prevalentes en décadas anteriores. A partir de este movimiento, algunos cómics han comenzado a desafiar las narrativas tradicionales, presentando personajes con sobrepeso como protagonistas complejos, con diálogos y tramas que no giran en torno a su gordura, sino a otras características.

Análisis de representaciones.

La investigación presenta un análisis comparativo de personajes populares como Brutus (1930), The Blob (1960s), y más recientemente, héroes como Big Bertha y Faith. A lo largo del tiempo, las narrativas gráficas han oscilado entre el ridículo y la aceptación, con algunos personajes evolucionando hacia representaciones más empáticas y menos estereotipadas.

Propuesta del Test de Gordofobia como herramienta.

El desarrollo del Test de Gordofobia, basado en los principios del Test de Bechdel, ofrece una herramienta innovadora para evaluar la representación de los cuerpos gordos en la cultura popular. Este test exige que los personajes con sobrepeso no solo tengan roles protagónicos, sino que además sus características no estén exclusivamente ligadas a su gordura, sino a otras cualidades que les aporten profundidad y poder.

Resultados y discusión

Los resultados y su discusión se pueden apreciar en el siguiente link: <https://fatgallery.online/>, donde se pueden encontrar imágenes de comics seleccionadas, fotos, bocetos, animaciones, videos e imágenes intervenidas.

www.FatGallery.online

Figura 1: Carátula del sitio

Figura 2: Navegación por el blog, donde el conjunto seleccionado de imágenes cambia su disposición con cada acceso.

Figura 3: descripciones, narrativas y discusiones presentes en el blog.

La evidencia recolectada revela un sesgo cognitivo significativo, con una representación ínfima de personajes positivos con sobrepeso. Aplicando una variante del test de Bechdel/Wallace para personajes obesos, se concluye que no existe ningún personaje que sea totalmente body positive. En contraste, más del 90% de los personajes obesos representan estereotipos negativos y/o paródicos.

Conclusiones

El relevamiento estadístico y el archivo gráfico validan la hipótesis inicial de que subsiste una gordofobia cultural invisibilizada, que se expresa en la representación visual de personajes de ficción asociados a estereotipos negativos. La investigación ha demostrado que la mayoría de los personajes gordos en cómics y películas son retratados de manera despectiva, como objetos de burla o como villanos, perpetuando así estereotipos dañinos y contribuyendo a la marginación de las personas gordas en la sociedad.

El movimiento *Body Positive* ha surgido como una fuerza significativa para contrarrestar estas representaciones negativas, promoviendo la aceptación y el respeto hacia todos los cuerpos, independientemente de su tamaño. Pero la resistencia de movimientos gordofóbicos y la

persistencia de una gordofobia estructural subrayan la necesidad de luchar por una representación justa y equitativa de la diversidad corporal en los medios de comunicación y en el arte.

Es crucial crear espacios de expresión artística que exploren la temática de la gordofobia y celebren la diversidad corporal. La implementación de leyes como la ley de Talles y la inclusión de clínicas contra la obesidad en el sistema de salud son pasos necesarios para promover la aceptación y el respeto hacia las personas gordas. Además, herramientas como el Test de Gordofobia pueden contribuir a evaluar y mejorar la representación de personajes con sobrepeso en la ficción, fomentando una cultura más inclusiva y respetuosa con la diversidad corporal.

La representación positiva de la diversidad corporal en los medios y el arte no solo tiene implicaciones estéticas, sino también sociales y psicológicas. Como afirma Amartya Sen (1999), la representación afecta de forma significativa la percepción de uno mismo y de los demás. Cuando ciertos grupos de personas están infrarrepresentados o mal representados, se perpetúan la discriminación y la marginación. Por lo tanto, es esencial que los artistas, creadores de contenido y legisladores trabajen juntos para desafiar los prejuicios y promover una representación positiva y diversa de todos los cuerpos.

Este estudio confirma que la representación de los cuerpos gordos en la cultura popular sigue dominada por estereotipos negativos, aunque el surgimiento del movimiento *Body Positive* ha permitido la aparición de personajes más inclusivos. El análisis diacrónico de las representaciones en los cómics revela tanto continuidades como rupturas con los estereotipos tradicionales, destacando la necesidad de continuar explorando estas narrativas para fomentar una cultura visual más inclusiva.

El archivo digital y el Test de Gordofobia ofrecen herramientas innovadoras para evaluar y mejorar la representación de los cuerpos gordos en los medios visuales, contribuyendo a una mayor comprensión y respeto por la diversidad corporal en la cultura contemporánea.

Referencias

- Brewis, A. A., & Wutich, A. (2019). *Lazy, crazy, and disgusting: Stigma and the undoing of global health*. Johns Hopkins University Press.
- Energici, M. A., Acosta, E., Huaiquimilla, M., & Bórquez, F. (2016). Feminización de la gordura: estudio cualitativo en Santiago de Chile. *Revista de Psicología (Santiago)*, 25(2), 01-17.
- Hernández, J. C. (2020). *Lo hipervisible y lo ignorado, gordura y gordofobia* [Tesis de licenciatura, Universidad de La Plata].
- Nicolasa, C. [Claudia Nicolasa Psicología]. (2024, April 14). *PSICÓLOGA SE INFILTRA en la ¿SECTA? de LLADOS (MUY GRAVE)* [Video]. YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wdlzKXtkSVM>
- Sen, A. (1999). *Desarrollo y libertad*. Editorial Planeta

Sumario

Resumen	1
Introducción	2
Objetivos	3
Objetivos puntuales:	4
Metodología	5
Post-museología crítica	7
Desarrollo de los movimientos sociales	7
Impacto y la evolución del movimiento Body Positive.....	7
Surgimiento y Evolución:	7
Stop Gordofobia:.....	8
Relevancia en el Mundo Actual	8
Movimientos activamente Gordofóbicos.....	8
Movimiento Fitness	8
Conservadores No-Woke	9
Test de Bechdel/Wallace.....	9
Variante del Test de Bechdel/Wallace.....	10
Puntualizaciones finales	11
Impacto del movimiento Body Positive	11
Análisis de representaciones.....	11
Propuesta del Test de Gordofobia como herramienta.	11
Resultados y discusión	11
Conclusiones	13
Referencias	14